

PATRIMÔNIO CULTURAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DA 4ª RODADA DE NEGÓCIOS NO PRO- GRAMA ARTESANATO DA BAHIA EM MARAGOGIPINHO

Antonioni Afonso¹

Resumo: Este é um texto descritivo, qualitativo, do tipo autorrelato de experiência, com a finalidade de divulgar e promover a metodologia da Rodada de Negócios Imersiva, no âmbito do Programa do Artesanato da Bahia, enquanto estratégia de comercialização e fomento à produção artesanal no Estado da Bahia. A Rodada de Negócios do Programa Artesanato da Bahia, constituem-se em um dos Componentes Finalísticos do eixo das ações de Comercialização do Contrato de Gestão assinado entre a CFA/SETRE e a OS Fábrica Cultural. Por fim, apresenta-se as conclusões e apontamentos identificando possíveis melhorias no processo de execução da estratégia de comercialização e fomento ao artesanato na Bahia, bem como algumas indagações e provocações para contribuir com a reflexão dos leitores, gestores e interessados nas temáticas abordadas.

Palavras-chave: patrimônio cultural, turismo cultural, desenvolvimento econômico, artesanato, rodada de negócios.

Introdução

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura² (UNESCO), o patrimônio cultural imaterial são:

“as práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio cultural. Este patrimônio cultural imaterial, que se transmite de geração em geração, é constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade e contribuindo assim para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

¹Aluno especial do Doutorado do Programa de Pós-graduação em Administração da Escola de Administração da Universidade Federal da Bahia. antonioni.afonso@ufba.br

² Esta definição está consolidada e de acordo com a Convenção da Unesco para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, ratificado pelo Brasil em 2006. Disponível em: [http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/ConvencaoSalvaguarda.pdf]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

No mesmo documento, a UNESCO estabelece de que forma o patrimônio cultural imaterial se manifesta no conjunto de possibilidades para seu reconhecimento enquanto bens culturais. Está entre estas possíveis práticas, as técnicas tradicionais artesanais.

Segundo Rodrigues, o Estado Brasileiro, não considerou o ofício de artesão na Carta da República de 1891, e muito menos na Constituição de 1934, privilegiando o modelo de ocupação estabelecido pela Coroa Portuguesa que não foi favorável ao pleno desenvolvimento do artesanato, chegando a proibir a atividade, por meio da edição de decretos, além da manutenção da política econômica adotada em mais de três séculos de colonização, com foco nas importações.

No Brasil, o artesanato e a prática laboral artesanal estão regulamentados no Programa do Artesanato Brasileiro (PAB), política pública criada pelo Decreto sem número, de 21 de março de 1991³, que substituiu o Decreto nº 80.098, de 08 de agosto de 1977, que criou o Programa Nacional de Desenvolvimento do Artesanato, e o Decreto nº 83.290, de 13 de março de 1979, que dispunha sobre a Classificação da Produtos Artesanais e a Identificação Profissional do Artesanato.

O PAB, é gerido pelo Governo Federal, que coordena e desenvolve atividades que visam a valorização do artesão brasileiro, o aperfeiçoamento e o desenvolvimento do seu nível cultural, profissional, social e econômico, além de desenvolver e promover o artesanato e a empresa artesanal, segundo a definição oficial do órgão, em regime de cooperação com órgãos estaduais responsáveis pela implementação de políticas, programas e ações voltados para a cadeia produtiva do artesanato no âmbito estadual. Na Bahia, este órgão é a Coordenação de Fomento ao Artesanato (CFA), vinculada à Secretaria de Trabalho, Emprego, Renda e Esporte da Bahia (SETRE), em regime de parceria com a organização da sociedade civil, Associação Fábrica Cultural (Fábrica Cultural), qualificada como Organização Social (OS)⁴ para implementar, por meio do Contrato de Gestão⁵ n°

³ Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/anterior%20a%202000/1991/dnn63.htm]. Acesso em: 23 de abr. de 2024.

⁴ É o termo designado às organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que se qualificam nos termos da Lei nº 8.647 e suas alterações, no âmbito do Estado Bahia, para celebrarem com ente público estadual interessado, Contratos de Gestão para execução e prestação de serviços de interesses públicos.

⁵ É o instrumento jurídico que formaliza as parcerias entre as organizações da sociedade civil qualificadas como Organização Social e os entes públicos interessados.

24/2019, para “gestão dos serviços de qualificação dos artesãos baianos, incluindo a promoção e a comercialização da produção artesanal”⁶.

É evidente as diversas interfaces de análise do artesanato e suas múltiplas dimensões: histórica, social, política, econômica, cultural e ambiental. Sua concepção do ponto de vista econômico enquanto vetor de desenvolvimento é inegável, visto as suas contribuições para manutenção e desenvolvimento de estratégias de geração de trabalho e renda, principalmente atrelado ao turismo, mais particularmente, ao turismo cultural,

Segundo dados do Banco Central⁷, em 2023 o turismo internacional injetou na economia do país US\$ 6,9 bilhões (R\$ 34,5 bilhões), um recorde de 1,5% ao registrado em 2014, ano da Copa do Mundo, quando foi registrado valores da ordem de US\$ 6,8 bilhões. No ano de 2023, a Bahia recebeu até outubro mais de 67 mil turistas estrangeiros que entraram no país por fronteiras aéreas e marítimas. Ainda, turistas que entraram por outras unidades federativas e incluíram a Bahia em seu roteiro utilizaram voos domésticos com origem em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília⁸. Tal movimentação turística se deve ao fato da valorização da moeda internacional, à forte contenção dos serviços e produtos turísticos e culturais durante a pandemia, políticas públicas e incentivos diversos à cadeia produtiva do turismo e da cultura. A seguir passamos a definir e conceituar o turismo e o turismo cultural.

De acordo com a Organização Mundial de Turismo (OMT) e a *United Nations Statistical Commission* (UNSTAT), o turismo é definido como a prática de viajar ou se hospedar em um local diferente do seu ambiente habitual por um período não superior a um ano consecutivo, motivado, entre outros fatores, por lazer ou negócios (COOPER et al., 2001).

Tribe (1997, p. 641), após uma análise detalhada da literatura sobre as definições aplicadas ao turismo, propõe uma definição abrangente que aborda a natureza complexa e diversificada dessa atividade: “Turismo é a soma dos fenômenos e relações surgidas da interação nas áreas de origem e destino, envolvendo turistas, empresas prestadoras de serviços, entidades governamentais, comunidades locais e o meio ambiente”.

⁶ Disponível em: [<https://artesanatodabahia.com.br/wp-content/uploads/2022/12/05-NOVO-PLANO-DE-TRABALHO-2o-ADITIVO.pdf>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

⁷ Disponível em: [<https://agenciagov.etc.com.br/noticias/202402/recorde-historico-turismo-internacional-injeta-r-34-5-bilhoes-na-economia-brasileira-em-2023>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

⁸ Disponível em: [<https://dados.embratur.com.br/inicio/estados-em-numeros>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

John Urry (1996), em sua obra significativa sobre as mudanças nas viagens de lazer no contexto global contemporâneo, examina as práticas sociais envolvidas no avanço do turismo como forma de lazer. O turismo é o deslocamento de indivíduos para locais fora de seus ambientes usuais de vida e trabalho, com o objetivo de realizar atividades que se distinguem das rotinas diárias. Isso define o turismo como um intervalo de exceção, marcado pelo desejo do turista de voltar para seu local de origem depois de um certo tempo, geralmente breve.

Segundo Beeho e Prentice (1997), o produto turístico é fundamentalmente baseado em experiências subjetivas, derivadas dos benefícios, sonhos e percepções que as atrações turísticas oferecem aos visitantes. As experiências são únicas e personalizadas, ao invés de uniformes ou estandardizadas, e são diretamente vivenciadas pelo turista.

Cooper *et al* (2001) categorizam o setor turístico em três divisões principais, baseando-se na motivação da viagem. A primeira é denominada "diversão e entretenimento", abrangendo períodos de descanso, atividades esportivas, exploração cultural e idas a encontros familiares ou com amigos. A segunda se refere ao "âmbito profissional e corporativo", que compreende deslocamentos para a participação em eventos e congressos, viagens de negócios, aproveitamento de programas de incentivo, entre outros. A terceira e última divisão engloba "educação e saúde", incluindo demais objetivos.

No final dos anos 1980, o termo turismo cultural começa a surgir na literatura, desde então, as mais diversas abordagens tentam conceituá-lo, delimitando e apresentando um novo campo de estudo (BALCAR; PEARCE, 1996).

A bibliografia especializada diferencia dois grupos de conceituações acerca do turismo cultural. O primeiro caracteriza o turismo cultural com base nos fatores de procura (razões, impressões e vivências da viagem), ao passo que o segundo concentra-se nos elementos da provisão (utilização de atrações anteriormente identificadas como culturais) (KÖHLER; DURAND, 2007).

As conceituações que se apoiam na procura descrevem o turismo cultural pela ótica da experiência, dos impulsos para viajar, além das impressões e vivências pessoais resultantes. Sob esta perspectiva, não são as características de locais ou artefatos que determinam, mas sim as interpretações atribuídas à vivência turística, que estabelecem se esta pode ser considerada cultural ou não. Refere-se a uma ideia fundamentada na busca por vivências ou experiências culturais, baseando-se no acervo pessoal e nas situações específicas de cada viajante (KÖHLER; DURAND, 2007).

Em 1976, o Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS) – entidade com envolvimento ativo na seleção de itens propostos para compor a Lista do Patrimônio Mundial da Organização – redigiu a Carta de Turismo Cultural. Neste documento, o ICOMOS expressou de modo bastante explícito suas preocupações sobre a relação entre turismo cultural e patrimônio, afirmando:

O Turismo Cultural é aquela forma de turismo que tem por objetivo, entre outros fins, o conhecimento de monumentos e sítios histórico-artísticos. Exerce um efeito realmente positivo sobre estes tanto quanto contribui - para satisfazer seus próprios fins - a sua manutenção e proteção. Essa forma de turismo, justifica, de fato, os esforços que tal manutenção e proteção exigem da comunidade humana, devido aos benefícios socioculturais e econômicos que comporta para toda a população implicada. Sem dúvida, qualquer que seja sua motivação e os benefícios que possui, o turismo cultural não pode estar desligado dos efeitos negativos, nocivos e destrutivos que acarreta o uso massivo e descontrolado dos monumentos e dos sítios (ICOMOS, Carta de Turismo Cultural, 1976, p. 2).⁹

Todavia em que pese a legítima preocupação com os possíveis impactos negativos do turismo cultural em sítios e monumentos do patrimônio cultural e natural numa perspectiva predatória involuntária. Avaliamos que do ponto de vista da valorização do patrimônio cultural imaterial, são as expressões artísticas e culturais locais, as manifestações, celebrações, festas populares, meios de produção, conhecimentos e saberes ancestrais os mais beneficiados com a geração de trabalho e renda com os fluxos turísticos, em detrimento do apoio e fomento estatal, haja vista, o fluxo do financiamento para projetos relacionados ao patrimônio imaterial em todo país, em comparado com o patrimônio material.

O turismo cultural atrelado ao artesanato enquanto expressão dos conhecimentos, saberes e fazeres da cultura local e nacional pode contribuir significativamente para a promoção do desenvolvimento social, econômico e ambiental dos territórios.

Segundo dados do Ministério da Cultura, a economia criativa representa 3,11% do Produto Interno Bruto nacional e emprega mais de 7 milhões de trabalhadores e trabalhadoras nos mais diversos segmentos da cadeia produtiva, entre eles o artesanato, que segundo o Plano Setorial do Artesanato, o segmento artesanal é quem detém a maior força de trabalho no campo cultural do país¹⁰.

⁹ Disponível em: [<https://www.icomos.org.br/copia-organizacao>]. Acesso em: 23 de abr. de 2024.

¹⁰ Plano Setorial do Artesanato. Disponível em: [<http://pnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/16/2017/07/Plano-Setorial-de-Artesanato-completo-2017.pdf>]. Acesso em 24 de abr. 2024.

Neste autorrelato de experiência, enquanto Coordenador de Comercialização e responsável direto pelo eixo comercialização, tenho por objetivo, apresentar e divulgar a metodologia elaborada e executada para a 4ª Rodada de Negócios do Programa Artesanato da Bahia durante o Festival da Cerâmica Maragogipinho, e seus resultados, realizada em novembro de 2023, no distrito de Maragogipinho, município de Aratuípe/BA.

Metodologia

Este é um texto descritivo, qualitativo, do tipo autorrelato de experiência, com a finalidade de divulgar e promover a metodologia da **Rodada de Negócios Imersiva**, no âmbito do Programa do Artesanato da Bahia, enquanto estratégia de comercialização e fomento à produção artesanal no Estado da Bahia.

A Rodada de Negócios do Programa Artesanato da Bahia, constituem-se em um dos Componentes Finalísticos do eixo das ações de Comercialização do Contrato de Gestão assinado entre a CFA/SETRE e a OS Fábrica Cultural. De acordo com o instrumento pactuado entre as partes, há previsão de execução anual da Rodada de Negócios.

Contexto da Experiência

Segundo a FIEP (2023), a Rodada de Negócios é um evento comercial que se estende por um dia inteiro, durante o qual ocorrem encontros comerciais entre empresários que buscam e fornecem serviços e produtos, com o intuito de propiciar novas conexões. Cada companhia presente teria a oportunidade de expor seus produtos e serviços, realizando os encontros de forma direta e focada.

A Amcham (2023), é um encontro e ocasião projetada especificamente para permitir que variados empreendedores negociem e concretizem acordos de maneira imediata. Aqui, a diversidade dos setores das empresas participantes é irrelevante. O propósito é exatamente facilitar a conclusão de acordos ágeis e benéficos.

Para o Sebrae (2023), a Rodada de Negócios, consiste na formação de um cenário de interesses compartilhados e credibilidade que favoreça a expansão da malha de conta-

tos para efetuar vendas. Visto que a finalidade é estabelecer ligações de interesse recíproco, é uma atividade direcionada a empreendedores e líderes interessados em identificar oportunidades e concretizar acordos de forma direta.

Nos três cenários anteriores ficam evidente os seguintes aspectos: interesses recíprocos ou mútuos em estabelecer negócios, ampliar a rede de contatos para futuras parcerias comerciais, evidenciar e verificar a credibilidade e o conhecimento entre as partes.

Segundo o Plano de Trabalho da OS Fábrica Cultural¹¹, a Rodada de Negócios é:

“um dos mais importantes eventos de comercialização do artesanato baiano, dentre as inúmeras ações de acesso a mercado propostos. Um evento de dois a três dias que gera resultados significativos para o público, tem proporcionado também, o posicionamento e a promoção do artesanato da Bahia em canais de distribuição de elevado valor agregado em todo o país”.

Frente ao exposto passamos a narrar como se deu a experiência de planejamento e execução da 4ª Rodada de Negócios do Programa Artesanato da Bahia.

Assumi a Coordenação de Comercialização do Artesanato da Bahia, em agosto de 2023, após processo seletivo via edital, com a responsabilidade de coordenar a área finalística de comercialização, um dos três eixos do Programa, que também conta com os eixos, Qualificação e Promoção, mais adiante falarei sobre eles e como podem convergir para atendimento de resultados recíprocos e conjuntos. A Coordenação de Comercialização responde é responsável pelos Pontos de Venda, as Lojas Vitrines, as Lojas Pop-up, as Feiras do Artesanato e as Rodadas de Negócios.

No distrito de Maragogipinho, no município de Aratuípe, há muito tempo desejava-se a realização de um grande festival da cerâmica, vontade essa, relatada por diversos artesãos em contraponto à Feira dos Caxixis de Nazaré das Farinhas. Maragogipinho foi reconhecida em 2004, com a menção honrosa do Prêmio Unesco de Artesanato para a América Latina e Caribe como o maior centro cerâmico da América Latina. A comunidade além da prática pesqueira e marisqueira, mantém o trabalho de artesãs e artesãos ceramistas, como ofício centenário produzido nas dezenas de olarias distribuídas às margens do Rio Jaguaripe, no Território de Identidade do Baixo Sul¹² e na Rota Boi Bilha do Artesanato.

¹¹ Disponível em: [<https://artesanatodabahia.com.br/wp-content/uploads/2022/12/05-NOVO-PLANO-DE-TRABALHO-2o-ADITIVO.pdf>]. Acesso em 23 de abr. de 2024.

¹² Disponível em: [https://www.seplan.ba.gov.br/wp-content/uploads/PTDSS_BAIKO_SUL_.pdf]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

O Festival da Cerâmica Maragogipinho foi realizado entre os dias 13 e 19 de novembro de 2023, contou com a execução de diversas ações de qualificação, promoção e comercialização de artesanato, dentre estas, a 4ª Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia, cabendo a mim, enquanto Coordenador de Comercialização, planejar e implementar a ação durante o evento.

O senso de oportunidade foi decisivo para escolha do período do Festival para realização da Rodada de Negócios, visto que, ação finalística Rodada de Negócios, está prevista para ser realizada no segundo semestre de cada ano do Contrato de Gestão.

A primeira ação de planejamento foi identificar os gargalos ou intercorrências ocorridos em rodadas anteriores; mapeamos e sondamos o interesse de compradores lojistas (atacadistas e varejistas), decoradores, arquitetos, designs, colecionadores, empresários do ramo de hotelaria e gastronomia em participar do evento. Em seguida, elaboramos e divulgamos um formulário *on-line* de Manifestação de Interesse de possíveis compradores em participarem do evento. Este formulário buscou identificar prioritariamente as disponibilidades de investimento e deslocamento dos interessados nas datas estabelecidas para realização do evento, 13, 14 e 18 de novembro de 2023. Foram priorizados aqueles que declararam a intenção de investirem no mínimo R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) em compras à vista ou encomendas. A organização ofereceu em contrapartida ao investimento, hospedagem, transporte, alimentação e logística para envio dos produtos adquiridos durante o evento.

Desde o início do planejamento da ação, a equipe de comercialização desejava proporcionar aos compradores uma Experiência Imersiva, muito na lógica do turismo de experiência ou turismo cultural, ou seja, possibilitar a contato direto dos compradores com os artesãos no território, vivenciando parte do dia a dia dos artesãos *in loco*, nas suas olarias, na montagem e fechamento dos fornos, no equilíbrio dos tornos, na pintura manual com tauá¹³ e tabatinga¹⁴. Essa experiência imersiva possibilitaria aos participantes uma aproximação maior com os artesãos gerando possibilidades de novos e mais negócios no médio e longo prazo, como de fato vem ocorrendo.

A 4ª Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia em 2023, ocorreu em duas sessões, a primeira durante os dias 13 e 14, e a segunda, no dia 18, do mês de novembro.

¹³ Palavra tupi que significa “barro vermelho”, na verdade, o barro é de coloração amarela, após a queima se torna vermelha.

¹⁴ Palavra tupi que significa “barro branco, mole, viscoso”. Após a queima, permanece branco ou em tons de bege.

Previamente já havíamos selecionado e convidado os participantes que atenderam aos critérios de participação, sendo um total de 17 participantes, sendo 7 de outros estados e 10 da Bahia (Salvador e interior).

Recebemos os participantes em Maragogipinho, em uma das salas de apoio da creche municipal que funcionou como centro de produção do Festival, o local foi escolhido pela sua localização estratégica no centro da vila, acessibilidade arquitetônica, infraestrutura de banheiros, salas de apoio, refeitório e cozinha. Na acolhida apresentamos a equipe de execução da ação, algumas autoridades locais e representantes da CFA/SE-TRE; explicamos a metodologia que consistia na circulação e visita guiada em grupos, às olarias divididas em 4 setores identificadas em um mapa do distrito; cada participante recebeu um kit contendo: prancheta adesivada com o mapa, caneta, crachá de identificação, bloco de formulário de pedido de compra.

Uma das estratégias de aperfeiçoamento implementadas, foi a elaboração de um formulário de Pedido de Compras, nele constava um cabeçalho com campos para identificação dos compradores e dos artesãos, o formulário também distinguia compras à vista, de pedidos de encomendas, o mesmo foi produzido em papel copiativo em duas vias. Esse procedimento, facilitou a organização da logística de envio dos produtos, bem como serviu como evidência e comprovação dos resultados. Cabe destacar que após essa experiência, o ideal é que o formulário contenha três vias, uma via para os compradores, uma via para os artesãos e uma via para a organização da Rodada de Negócios.

Todas as visitas foram guiadas, ou seja, acompanhadas por membros da equipe de comercialização designada para a atividade, bem como, monitorada por membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Contrato de Gestão. Não houve roda com os compradores e artesãos (vendedores), os participantes visitaram as olarias e conversaram diretamente com os artífices no seu ambiente de produção e desenvolvimento do processo criativo. Era perceptível o brilho nos olhos e a felicidade de todos, compradores e artesãos; compradores em terem contato direto com mestres e mestras do artesanato na Bahia, tendo a oportunidade de negociarem diretamente com eles, sem atravessadores; artesãos em se sentirem prestigiados em poderem comercializar e falarem de seus trabalhos e produções com quem consome a arte que eles produzem, o que lhes possibilita gerarem renda e melhorarem as condições de vida de suas famílias e comunidades.

Durante a Rodada de Negócios, separamos uma segunda sala para recebimento das compras e pedidos realizados, os artesãos entregavam os pedidos com a identificação

do formulário do Pedido de Compras, na medida em que eles eram realizados nas olarias. Na sequência, uma equipe organizava e embalava os pedidos por compradores.

Os pedidos foram enviados em duas remessas por via terrestre, com transportador habitual a este tipo de produto, a primeira em dezembro de 2023, e a segunda em março de 2024, esse prazo foi necessário devido o volume de encomendas e a dinâmica da produção artesanal, uma parte (65%) foram enviados para os estados do Rio de Janeiro e São Paulo, e outra parte (35%), para Salvador, com posterior retirada dos compradores locais.

O volume de vendas realizadas durante a 4ª Rodada de Negócios do Artesanato da Bahia em Maragogipinho foi de R\$ 110.307,00 (cento e dez mil trezentos e sete reais), um investimento médio de R\$ 6.489,24 (seis mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), por comprador. Cada uma das 38 olarias que comercializaram durante a ação, obtiveram o faturamento líquido médio de R\$ 2.903,08 (dois mil novecentos e três reais e oito centavos), este volume representou um incremento importante na renda dos artesãos participantes.

O Contrato de Gestão estabeleceu o valor de R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais) para investimento anual na ação finalística Rodada de Negócios, sendo que, foram investidos o total de R\$ 51.594,70 (cinquenta e um mil quinhentos e noventa e quatro reais e setenta centavos), ou seja, 61,42% do orçamento designado, gerando uma economia de 38,58%. Os custos foram divididos entre: material de consumo e embalagens - R\$ 3.884,18 (7,53%); comunicação visual - R\$ 3.093,50 (6,0%); hospedagem e transporte dos participantes - R\$ 28.912,86 (56,04%); logística de envio - R\$ 15.704,16 (30,44%).

Conclusão

Concluimos que a Rodada de Negócios Imersiva, no modelo proposto e executado pela Coordenação de Comercialização do Contrato de Gestão do Programa Artesanato da Bahia, é importante e potente estratégia de fomento ao artesanato baiano diante dos resultados alcançados com foco na comercialização, gerando incremento de renda para os usuários finais da política pública, os artesãos e artesãs.

Entretanto, melhorias sempre são possíveis, e conforme estabelece o edital que deu origem ao Contrato de Gestão e ao Plano de Trabalho de execução da OS. Ações de qualificação em comercialização e participação em grandes eventos para os artesãos são necessárias, a fim de que eles possam assumir o protagonismo da organização e gestão de ações como essas no futuro e sejam auxiliados e assessorados por uma equipe técnica. Ações prévias de mapeamento e elaboração de catálogos podem contribuir para um melhor direcionamento de nichos de compradores específicos: rede hoteleira, gastronomia, decoração, entre outras. Um planejamento prévio mínimo de 90 (noventa) dias, pode contribuir para diminuir os custos com transporte e hospedagem, visto que esta ação foi planejada e executada em menos de 45 (quarenta e cinco) dias. Se faz necessário também, organizar e sistematizar previamente, instrumentos para coleta de dados estatísticos, a fim de se produzir um conjunto informações gerenciais para orientar e aperfeiçoar as estratégias.

Algumas dúvidas surgem da práxis e passo a compartilhar neste momento. Como se daria a execução de uma ação como essa em um ambiente que propicie uma diversidade maior de matéria-prima e outras técnicas? Uma ação como essa, funcionária independente de um evento de grande porte de “pano de fundo”, como o Festival da Cerâmica Maragogipinho?

Referências

BALCAR, Mark J. O.; PEARCE, Douglas G. Heritage tourism on the West Coast of New Zealand. **Tourism management**, v. 17, nº 3, p. 203-212, may 1996. Disponível em: [<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0261517796000076>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

BEEHO, Alison J.; PRENTICE, Richard. Conceptualizing the experiences of heritage tourists: a case study of New Lanark World Heritage Village. **Tourism management**, v.

18, n.º. 2, p. 75-87, mar. 1997. Disponível em: [<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261517796001033>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

BRASIL, Presidência da República. **Decreto de 21 de março de 1991**. Institui o Programa do Artesanato Brasileiro e dá outras providências. Brasília, DF: Diário Oficial da União, 1991. Disponível em: [https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/antedor%20a%202000/1991/dnn63.htm]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

_____. **Plano Setorial do Artesanato – 2016 a 2025**. Brasília, DF: 2017. Disponível em: [<http://pnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/16/2017/07/Plano-Setorial-de-Artesanato-completo-2017..pdf>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

_____. **Projeto Cartografia do Artesanato Brasileiro**: relatório síntese. Belém, PA: 2022. Disponível em: [<http://pnc.cultura.gov.br/wp-content/uploads/sites/16/2017/07/SINTESE-Relat%C3%B3rio-.pdf>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

COOPER, Chris et al. **Turismo, princípios e práticas**. 2. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2001.

ICOMOS. **Carta de Turismo Cultural**. Bélgica, Bruxelas: 1976. Disponível em: [<https://www.icomos.pt/images/pdfs/2021/20%20Carta%20sobre%20turismo%20cultural%20-%20ICOMOS%201976.pdf>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

_____. **Carta Internacional sobre o Turismo Cultural**. Cidade do México, México: 1999. Disponível em: [<https://www.icomos.pt/images/pdfs/2021/39%20Carta%20turismo%20cultural%20-%20ICOMOS%201999.pdf>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

KÖHLER, André F.; DURAND, José C. Garcia. **Turismo cultural**: conceituação, fontes de crescimento e tendências Turismo - Visão e Ação, vol. 9, núm. 2, mayo-agosto, 2007, pp. 185-198. Disponível em: [<https://www.redalyc.org/pdf/2610/261056102004.pdf>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

RODRIGUES, Ari. Políticas Públicas do Artesanato Brasileiro. **Rede Artesanato Brasil**, Belo Horizonte, MG: 24 de set. 2021. Disponível em: [<https://redeartesanatobrasil.com.br/2021/09/24/politicas-publicas-artebr/>]. Acesso em: 23 de abr. 2024.

TRIBE, John. The indiscipline of tourism. **Annals of tourism research**, v. 24, n.º. 3, p. 638-657, 1997. Disponível em: [<https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0160738397000200>]. Acesso em: 22 de abr. 2024.

UNESCO. **Convenção Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial**. 2003. Disponível em: [<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Convencao%20Salvaguarda%20Patrim%20Cult%20Imaterial%202003.pdf>]. Acesso em: 22 de abr. 2024.

URRY, John. **The tourist gaze**: leisure and travel in contemporary societies. London: SAGE Publications, 1996.